

APRIL 27-28, 2023

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ ТЕСТ-ТРЕНАЖЕРОВ

¹Алимова Ф. А., ²Юсупов М. М.

¹К.п.н., доцент кафедры “Химия и методика ее преподавания”, Ташкентского государственного педагогического университета,

²Магистрант 2- курса, Ташкентского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7861669>

Abstract. *This article presents technologies for creating an open Internet test simulator on the subject of chemistry based on the free Google Forms service. The goals, objectives and structure of an open Internet test simulator are revealed, as well as the stages of its development and functionality, the possibilities of its use in classes on the subject of chemistry are characterized.*

The main purpose of the development of this online test simulator is to optimize the organization of work in chemistry lessons in the process of teaching chemistry and monitoring the formation of natural literacy. The structure of the simulator is a set of test tasks grouped into thematic categories according to the type of chemical and physical properties of substances and their location in the periodic system, which should be worked out. Characterized by

The online test simulator consists of 25 different tasks on the topic "General characteristics of the elements of the main subgroup of the sixth group ". For example, questions with the choice of one correct answer, several correct answers, or questions without ready-made answers, where the student must offer the correct option himself.

To the conclusion that the Google Forms service is the optimal platform for creating an open Internet trainer for consolidating knowledge in a chemistry course and can be widely used for educational and training purposes.

Keywords: *distance education, testing, Internet test simulator, Google Forms, criterion assessment of knowledge, automated control.*

Введение. В настоящее время в целях в подготовки и обеспечения передовых педагогических кадров определения приоритетных направлений системного реформирования высшего образования в Республике Узбекистан, поднятия на качественно новый уровень процесса подготовки самостоятельно мыслящих высококвалифицированных кадров с современными знаниями и высокими духовно-нравственными качествами, модернизации высшего образования, развития социальной сферы и отраслей экономики на основе передовых образовательных технологий, автоматизацию управления образованием и создание системы всестороннего анализа с применением современных информационно-коммуникационных технологий, дальнейшее развитие электронных ресурсов и дистанционного образования[1].

В преподавании химии важные понятия, составляющие основную сущность науки, химические процессы, химические вещества, строение и свойства веществ, получение веществ, важнейшие химические понятия и законы, теории, технология химических производств, достижения химической промышленности нашей республики, в химическом производстве было бы целесообразно внедрить знания о влиянии экологических выбросов на природу и общество.

APRIL 27-28, 2023

Иногда мы можем видеть, что школьники просто заучивали теоретическую тему, но не до конца понимали ее суть, а через некоторое время забывали эти теоретические знания. Передавая знания учащимся, мы должны учитывать, что они смогут применять эти знания на практике в дальнейшей жизни. Особенно в учебной программе по химии большое значение следует придавать практическим занятиям и лабораторной работе со студентами, решению вопросов и заданий по каждой теме, выполнению проверки теоретических знаний после прохождения соответствующих разделов.

При изучении химии от учащихся требуется использование современных педагогических технологий и методов обучения, позволяющих овладеть навыками XXI века, то есть стремлением к обучению, базовыми учебно-научными и общекультурными компетенциями, критическим и творческим мышлением, осознанное отношение к выбору профессии. Повышения качества образования по предметам «химия» и «биология», внедрения совершенно новой системы обучения данным предметам в общеобразовательных школах, обеспечения образовательных учреждений современными лабораториями, учебниками и иным учебным инвентарем, привлечения квалифицированных учителей и наставников в данные направления, и использовании научных результатов[2].

В современных условиях главной целью сферы образования является создание механизма его устойчивого развития и обеспечение качественной подготовки специалистов в соответствии с международными стандартами.

В настоящее время система независимого тестирования стала важным направлением модернизации контрольно–оценочного процесса и повышения качества обучения в отечественном образовании. Одним из основных и несомненных достоинств тестирования является минимум временных затрат на получение надежных итогов контроля. Тестирование — более справедливый метод, оно ставит всех учащихся в равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически исключая субъективизм преподавателя[3].

В школе тестирование становится основной формой при оценке знаний учащихся и при получении промежуточных и итоговых контрольных работ. Для подготовки и успешной сдачи контрольных работ требуется вводить тестовые технологии в систему школьного образования: регулярно проводить тестирование с целью проверки знаний учащихся и формировать у них навык работы с тест - тренажерами. Кроме того, во время таких тренировок развиваются навыки саморегулирования и самоконтроля.

Систематический контроль знаний большого числа проверяемых учащихся приводит к необходимости автоматизации контроля, использованию компьютерной техники и соответствующего программного обеспечения. Тестовые задания могут составляться с использованием разнообразных компьютерных программ и возможностей сети Интернет.

Тест-тренажеры – это программно-методический комплекс, в основу которого положена методика критериального оценивания знаний, умений учащихся, система диагностики и интерпретации полученных ответов, алгоритмы целенаправленной тренировки учащихся в процессе многократного повторного выполнения тестовых заданий и объяснения причин их невыполнения.

Тест-тренажеры позволяют обучающимся самостоятельно работать над темой учебной программы, видя результаты своей работы, реально оценивая успешность своего продвижения по данной теме и получая указания преподавателя на причины своих ошибок. Используя тест-тренажеры, каждый учащийся получает возможность работать в любое удобное для него время, выбирая оптимальный для себя уровень интенсивности работы. К преимуществам данного вида учебно-методических материалов относится активная работа обучающихся в ходе просмотра[4].

Система тест-тренажеров позволяет учащимся:

- самостоятельно подготовиться к контрольному тестированию;
- самостоятельно определять уровень подготовки и регулярно оценивать его результаты в процессе подготовки к тестированию;
- эффективно использовать варианты тестов, структура которых соответствует содержанию государственных образовательных стандартов;
- быстро получать необходимые теоретические сведения, практические примеры и разъяснения к каждому тестовому заданию в процессе работы с тренажером;
- устранять пробелы при изучении дисциплины и закреплять полученные знания.

Интернет тест-тренажеров учебных достижений учащихся является одним из элементов системы оценки качества образования. Система интернет тест-тренажеров – универсальный инструмент определения уровня обученности учащихся на всех этапах образовательного процесса, в том числе оценки уровня остаточных знаний. В настоящее время существует большое количество систем Интернет тест-тренажеров с различными функциональными характеристиками.

Google Формы – это один из сервисов для создания тестов и опросов, разработанная компанией Google, которая является надежным инструментом для разработки опросов и тест – тренажеров [5].

Google Формы содержит готовые шаблоны для образовательных, сервис могут применяться на разных этапах как дистанционного, так и очного уроков: проверка домашнего задания, выполнение заданий на закрепление и проверку усвоения нового материала, рефлексия.

Преимущество Google Формы при создании тест - тренажеров можно использовать вопросы разных видов и при разработке вопросов имеется возможность задать определенные критерии оценивания для каждого вопроса. Вопросы типа «Один из списка» (учащиеся выбирают только один ответ из предложенных вариантов), «Несколько из списка» (учащиеся выбирают несколько ответов из предложенных вариантов и «Текст (строка)», вопрос открытого типа, ответом на который служит число, являются простыми для составления (рис. 1). Вопрос «Сетка (множественный выбор)» учащиеся выбирают один вариант из строки, он заменяет заполнение таблицы. Тип вопроса «Сетка флажков» является сложным для составления, учащиеся выбирают один или несколько предложенных вариантов из строки (рис.2). Вопрос «Текст (абзац)» — вопрос открытого типа, ответом на который служит слово или словосочетание. Данный тип вопроса является сложным для составления, так как требует указания всех вариантов написания ответа для проверки (строчная или заглавная буквы, падежи, порядок написания). При

APRIL 27-28, 2023

учете всех возможных вариантов может быть проверен автоматически, иначе ответ будет засчитан как ошибочный[6].

Тест по теме общая характеристика элементов основной подгруппы шестой группы

1. Подгруппе кислорода где расположится периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева? 1 балл

А. седьмой группы главной подгруппе

Б. шестой группы побочных подгруппе

В. седьмой группы побочных подгруппе

Г. шестой группы основной подгруппе

7. Выберите среди предложенных аллотропной модификацией серы 3 балла

ромбическая

пластическая

моноклиническая

изогнутая

13. Какой объем водорода (н.у.) образуется при взаимодействии серной кислоты с магнием массой 24 г. 5 баллов

Мой ответ _____

Рис.1. Вопросы типа «Один из списка», «Несколько из списка» и «Текст (строка)».

APRIL 27-28, 2023

19. Распределите предложенные уравнения химических реакций в зависимости от свойств оксида серы (IV) на три группы. 5 баллов

	Окислительные свойства	Восстановительные свойства	Кислотные свойства
$\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{S} \rightarrow 3\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
$\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_3$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
$\text{SO}_2 + \text{CaOH} \rightarrow \text{CaHSO}_3$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
$\text{SO}_2 + \text{Si} \rightarrow \text{S} + \text{SiO}_2$	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
$\text{SO}_2 + \text{SrO} \rightarrow \text{SrSO}_3$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

25. Каких целей используется сера в народном хозяйстве? 3 балла

- вулканизация каучуков
- производство спичек
- производство сульфида углерода (IV)
- отбеливания бумаги и ткани;
- электролит в аккумуляторах

Назад Отправить Очистить форму

Никогда не используйте формы Google для передачи паролей.

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. [Сообщение о нарушении](#) - [Условия использования](#) - [Политика конфиденциальности](#)

Google Формы

Рис.2. Вопросы типа «Сетка (множественный выбор)» и «Сетка флажков».

Кроме этого результаты тестирования обучающихся заносятся в таблицу Excel, что практически исключает необходимость ручной проверки ответов и дает возможность легко получить статистику результатов выполнения тест-тренажер(рис.3).

APRIL 27-28, 2023

Рис.3. Сводка результатов выполнения тест- тренажер.

Тест-тренажеры позволяют педагогу реально управлять самостоятельной работой обучающихся, а обучающимся оперативно контролировать свои учебные достижения с помощью тестирования. Учащихся получает возможность самостоятельно осваивать дисциплину, фактически работая в режиме обучающей программы[7].

Таким образом, объективный тест - тренажеров в процессе обучения характеризуется большим воспитательным значением, так как он повышает ответственность за выполняемую работу не только обучающихся, но и преподавателя, приучает учащихся к систематическому труду и аккуратности в тест-тренажер позволяет своевременно определить успехи учащихся, выявить пробелы в знаниях при изучении дисциплины. Самостоятельная работа с тренажерами повышает активность учащихся в процессе обучения предмету.

Таким образом, тест- тренажер является одной из наиболее технологичных форм проведения автоматизированного контроля.

REFERENCES

1. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ДО 2030 ГОДА. Указ Президента Республики Узбекистан, от 08.10.2019 г. № УП-5847
2. О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ «ХИМИЯ» И «БИОЛОГИЯ». Постановление Президента Республики Узбекистан, от 12.08.2020 г. № ПП-4805
3. <https://urok.1sept.ru/articles/597311>
4. Чернышева Н.Д. Тренажер как инструмент подготовки к контрольному тестированию / Н.Д. Чернышева, Г.А. Самодова // Вестник ТГПУ. – 2015. – №1. – С. 62–66.
5. <https://www.google.com/intl/ru/forms/about/#features>
6. https://support.google.com/docs/answer/7322334?hl=ru&ref_topic=6063584

APRIL 27-28, 2023

7. Google Форма как средство оценки качества знаний учащихся в условиях дистанционного обучения / Д. М. Богачева, Ю. Б. Березина, Л. Л. Животкова [и др.]. — Текст : непосредственный // Образование и воспитание. — 2021. — № 3 (34). — С. 21-25. — URL: <https://moluch.ru/th/4/archive/198/6355/> (дата обращения: 26.03.2023).
8. F Alimova, M. Yusupov К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ // SAI. 2022. №В8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-ispolzovanii-internet-testirovaniya-v-obuchenii-himii> (дата обращения: 02.04.2023).
9. Alimova F. A. Computer Testing as Developing Information and Communication Skills Factor of Chemistry Teachers //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
10. FA A. et al. The Problem Of Formation Of Information Competences In Future Chemistry Teachers //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 2. – С. 1117-1122.
11. Shavkatovich B. R. Deduction of chemical thought //European research. – 2017. – №. 5 (28). – С. 62-68.
12. Shernazarov I. E., Abdukadirov A. A. Information technology usage methods in expressing components in organic chemistry course //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – Т. 7. – №. 9. – С. 453-460.